

»Durch und durch für das Volk und für die Freiheit«: Varnhagen von Enses Frauenbild

In den Tagebüchern Varnhagens finden sich zahlreiche Porträts von Frauen, die er aufgrund ihres scharfen Verstandes, ihrer politischen Unabhängigkeit und ihres Mutes bewunderte. Er suchte oft die Gesellschaft von Frauen, die sich über die engen bürgerlichen und höfischen Konventionen ihrer Zeit erhoben und aktiv am geistigen und politischen Leben teilnahmen, hatte also eine ausgeprägte Sympathie für Frauen, die man nach heutigem (und teils damaligem) Verständnis als emanzipiert bezeichnen würde. Er verteidigte sie oft gegen den moralischen Dünkel der Gesellschaft. Hier folgt eine unvollständige Auswahl.

Gräfin d'Agoult (Daniel Stern) (1805–1876)

Varnhagen schätzte sie als bedeutende Geschichtsschreiberin, deren Darstellung der Revolution von 1848 »viele Männer beschämt«, die nicht zu einem so »hohen und reinen Standpunkte« gelangen. (18.4.1850)

Bettina von Arnim (1785–1859)

Sie wird als eine unermüdliche Kämpferin geschildert, die mit »Feuer und Witz« gegen die Reaktion auftrat. (3.2.1853) Sie setzte sich mutig für politische Gefangene wie Schlöffel (25.6.1845) oder Kinkel ein und scheute sich nicht, dem König in Briefen die Wahrheit über die Zustände im Volk zu sagen. (30.7.1849) Später wird die Beziehung zwischen Varnhagen und ihr allerdings schwierig, und in Phasen ihrer geistigen Trübung und

Verwirrung fällt sein Urteil völlig anders aus:

»Eine kranke Hexe, zum Mitleid und zur Furcht! Scherz ohne Grazie, Dünkel ohne Unterlage, Herrschsucht ohne Kraft. Sie bedient sich der größten Ausdrücke, beleidigt und mißachtet alles, ist dabei voller List und kleiner Tücken. Ein abscheulicher Umgang!« (15.3.1856)

Ludmilla Assing (1821–1880)

Nach dem Tod ihrer Mutter Rosa Maria, Varnhagens geliebter Schwester, lebte Ludmilla dauerhaft in seinem Berliner Haushalt und wurde zu seiner unentbehrlichen Gefährtin und engsten Mitarbeiterin. Seine Nichte und spätere Erbin wird als seine engste intellektuelle Gefährtin geschildert, die eine präzise Beobachtungsgabe besaß und maßgeblich an seinen Studien und Nachlassarbeiten mitwirkte. Sie war eine selbstbewusste Persönlichkeit, die die demokratischen Ideale Varnhagens teilte und fortführte.

Varnhagen schätzte Ludmillas Urteil außerordentlich. Er rühmte ihre Fähigkeit, Erlebtes genau und wahrhaftig zu berichten, wobei sie keine Schattierung der Dinge übersehe. Im Gegensatz zu anderen Zeitgenossinnen

besaß sie in seinen Augen den Mut und die Freiheit, nach der eigenen Überzeugung zu urteilen. (3.1.1855)

Ein zentraler Aspekt ihrer Beziehung war Ludmillas Rolle als Bewahrerin seines Lebenswerks. Varnhagen quälte oft die Sorge, was nach seinem Tod mit seinen umfangreichen Papieren geschehen würde, fühlte sich aber beruhigt, »so lange Ludmilla da ist«. In einem Akt tiefster Dankbarkeit schenkte er ihr im Dezember 1856 seine gesamte Bibliothek sowie alle literarischen Schriften und Sammlungen. (12.2.1853)

Louise Aston (1814–1871)

Nach ihrer Ausweisung verteidigte Varnhagen sie als »brave, tapfere Frau« und kritisierte die gegen sie verübte »Willkür und Ungerechtigkeit«. (27.10.1846) Er schätzte ihren Mut, als »Freidenkerin« (21.10.1846) aufzutreten.

Harriet Grote (1792–1878)

Die Frau des Historikers George Grote, verwandt mit Charlotte Williams Wynn, gehört ebenfalls in die Reihe dieser Frauen: »Mrs. Grote ist eine ausgezeichnete Frau, von großem Verstand und Sinn, und wie den tiefen Ernst versteht sie auch leichten Scherz.« (18.8.1845) Die Verbindung mit ihr blieb über Jahre bestehen. Noch im Februar 1854 überbringt ihm die berühmte Tänzerin Fanny Elßler im Auftrag von Harriet Grote ein Bildnis ihres Mannes als Geschenk. (20.2.1854)

Emma Herwegh (1817–1904)

Die Frau des Dichters Georg Herwegh charakterisiert Varnhagen als »wackre, gebildete und feine Frau«, die trotz harter Verfolgungen als »Hochverräterin« Mut und eine »hohe Herzhaftigkeit« bewahrte:

»Die Frau sah sehr gut aus, und gefiel mir besser als je; sie ist lebenserfahrener geworden, reifer, und bei unverkürztem Muthe weicher; sie sprach mit guter Laune. Sie lebt in Zürich, zieht aber den Aufenthalt zu Paris und noch mehr den zu Rom, dem in der Schweiz weit vor.« (29.12.1854)

Bertha von Marenholtz-Bülow (1810–1893)

Varnhagen war tief beeindruckt von ihrem Freisinn und ihrer Entschlossenheit:

»Gegen Abend kam Frau von Marenholtz, und blieb bis nach 10 Uhr. Diese edle Frau wird mir täglich lieber, sie sagt die besten Sachen, auch in politischer Hinsicht, mit einer Freiheit des Geistes, einer Klarheit und Entschiedenheit, wie sie kaum noch gefunden werden. Durch und durch für das Volk und für die Freiheit, mit völligster Kenntniß der vornehmen Welt. Sie spricht mit schmerzlicher Trauer von Dortu, von den andern Hingerichteten, sie hört mit Theilnahme, was ich von Bakunin sage.« (3.4.1850)

George Sand (1804–1876)

George Sand war für Varnhagen ein Inbegriff der edlen und freien Frau, deren Schriften eine »hehre und anmuthige Phantasie« offenbarten:

»Die ›Lettres d'un voyageur‹ von Frau von Dudevant entzücken mich: welch reichbegabtes, liebliches Geschöpf ist diese Frau! Tiefe, ernste Gesinnung, große Weltansicht, zartes, mächtiges Gefühl, hehre und anmuthige Phantasie, musikalischer Zauber der Sprache, alles findet sich in ihr vereint. Wie ich schon über sie schrieb: ›Sappho ist in ihr und Diotima.‹ Ihre Schilderung venetianischen Lebens, ihre Saint-Simonistischen Erörterungen, ihre Straf-

rede gegen Talleyrand, ihre Selbstvertheidigung, ist großartig und meisterhaft.« (11.6.1837)

Rahel Varnhagen (1771–1833)

Für Varnhagen blieb seine verstorbene Frau das Idealbild einer geistig unabhängigen und ursprünglichen Frau, die in jedem Augenblick »dem waltenden Moment angehörig« war. Er lobte ihren hohen Wahrheitssinn und ihre Fähigkeit, »alle Menschen zu trösten«, während sie selbst in ihrer intellektuellen Größe oft einsam blieb. (23.2.1855)

»Welch ergreifende herrliche Briefe von Rahel hab' ich gelesen, aus dem Jahr 1819, an mich, an Oelsner, an Lindner!

Sie sieht das Allgemeine mit großerhabenem Sinn, mit klarster Wahrheit und drückt das Persönliche mit Innigkeit und Schönheit aus. Sie ist sich ihrer Geistesmacht, ihrer Anziehung für die Menschen vollkommen bewußt, gebraucht ihre Gabe jedoch zu keinen Zwecken, als nur den Menschen wohlzuthun, und steht und wirkt in deren Mitte, als wenn Alle ihresgleichen wären.» (13.8.1854)

Diese Frauen bildeten für Varnhagen einen Gegenpol zur geistlosen weiblichen Hofgesellschaft seiner Zeit, deren Angehörige er oft als »nichtswürdige Megären« verspottete, wenn sie sich der Reaktion oder dem blinden Pietismus hingaben. (16.5.1850, 1.6.1854 u. öfter)

Abbildungen:

Gräfin d'Agoult: Henri Lehmann: Portrait of Marie de Flavigny, comtesse d'Agoult (1843)

Bettina von Arnim: Stich nach Armgart von Arnims (ihre Tochter) Kopie einer Miniatur eines unbekanntes Künstlers (ca. 1890)

Ludmilla Assing: Selbstbildnis, Pastell (um 1850)

Louise Aston: Unbekannter Künstler (um 1850)

Harriet Grote: Lithographier Charles George Lewis, after Charles Landseer (ca. 1840)

Emma Herweg: Unbekannter Künstler (undatiert)

Bertha von Marenholtz-Bülow: Unbekannter Künstler; aus: Lina Morgenstern: Die Frauen des 19. Jahrhunderts, Leipzig 1888

George Sand: Auguste Charpentier (1838)

Rahel Varnhagen: Lithographie (1834) von Gottfried Küstner nach [Moritz Daffingers](#) Pastell von 1818

Alle Datumsangaben beziehen sich auf Einträge in Varnhagens Tagebüchern aus dem Nachlass.

Sie sind online in einer 15-bändigen Gesamtausgabe greifbar: <https://archive.org>

Wolfgang Hink | hink@gmx.de